

AN ANAVIY ABRBAND MATOLARNING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI ORASIDA O`RGANILISHI

Xoliqova Mahliyo Alisher qizi

Tayanch doktorant, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391365>

***Annatotsiya.** Biz bilamizku, abrband mato deganda avvalambor, ko`z oldimizda kamalakning ranglari ostida paydo bo`lgan turli ko`rinishdagi rang-barang jilovlanib turuvchi ipakli shoyi matolar namoyon bo`ladi. Ularni biz asosan Farg`ona, Buxoro va Samarqandda tayyorlanadi deb bilganmiz, aslida abrband matolar Buyuk ipak yo`li o`tgan deyarli barcha mamlakatlarga keng tarqalgan va rivojlangan. Ayrim davlatlarda bu hunarmandchilik turi bugungi kungacha saqlanib, avloddan avlodga o`tib kelmoqda. Bunday mamlakatlarga Hindiston, Indoneziya, Malaysiya va Xitoy keltirib o`tish mumkin. Har bir davlat abrband matolarni bugungi kunda ishlab chiqaradi va turli nomlar bilan atashadi. Aslida abrband matoning umumjahon tushunadigan tilda “ikat” ya`ni abrband deb nomlashgan bo`lib, bu malaycha bog`lamoq degan ma`noni bildiradi.*

***Kalit so`zlar:** ikat, patola, abrband, tola, protoikat, indigo, mengikat, kasuri.*

***Аннотация.** Как известно, когда мы думаем о роскошной ткани, мы в первую очередь представляем себе красочные, мерцающие шелковые ткани, которые предстают перед нашими глазами во всей радуге цветов. Раньше мы думали, что их изготавливали в основном в Фергане, Бухаре и Самарканде, но на самом деле ткачество было распространено и развито практически во всех странах Великого шелкового пути. В некоторых странах этот вид ремесла сохранился до наших дней и передается из поколения в поколение. К таким странам относятся Индия, Индонезия, Малайзия и Китай. Сегодня каждая страна производит абрбандовые ткани и называет их по-разному. На самом деле, название этого тканого материала на общепринятом языке — «икат», что является малайским словом, означающим «завязывать».*

***Ключевые слова:** икат, патола, абрбанд, волокно, протоикат, индиго, переплет, касури.*

***Annotation.** We know that when we think of woven fabric, first of all, we see colorful, woven silk fabrics of various shapes that appear before our eyes under the colors of the rainbow. We used to think that they were mainly made in Fergana, Bukhara and Samarkand, but in fact, woven fabrics are widespread and developed in almost all countries along the Great Silk Road. In some countries, this type of craftsmanship has been preserved to this day and is passed down from generation to generation. India, Indonesia, Malaysia and China can be cited as such countries. Each country produces woven fabrics today and calls them by different names. In fact, woven fabric is called “ikat” in a universally understood language, which means “to tie” in Malay.*

***Key words:** ikat, patola, abrband, fiber, protoikat, indigo, mengikat, kasuri.*

XX asr boshlarida Indoneziyaning zahiraga bo'yalgan matolarini o'rgangan golland tadqiqotchisi Gerret Pieter Ruffer tomonidan taklif qilingan va malay-indoneziya ta'rifini asos

qilib olgan "mengikat", ya'ni "to'qish, bog'lash, atrofdagi hamma narsani bog'lab, o'rab, o'rab olish" ma'nolaridan kelib chiqqan. Ilmiy va adabiy manbalarda zaxira trikotaj matolari - paxta va ipakning butun tanasiga nisbatan qo'llaniladigan ikat atamasi ancha avvalroq paydo bo'lib, bu o'z nomi emas. Shuningdek, "ikat" atamasi ishlab chiqarilgan joyidan qat'i nazar, zahira usulida bo'yalgan dekorativ matolardan tayyorlangan mahsulotlarga nisbatan qo'llanila boshlandi. Abr gazlamalar (abrdan - bulut, garchi boshqa talqinlar mavjud bo'lsa ham) - atlaslar, xon-atlaslar va boshqalar - ikatning umumiy tanasining bir qismidir, lekin ular ishlab chiqarish jarayonida faqat belgilangan iplari bo'yalganligi sababli tayyorlanadi.¹

Qadim zamonlardan odamlar tolalarda mato to'qib, ayniqsa qadimgi misrliklar o'zlarining rang-barang kiyimlari bilan, zig'ir to'qishda mohir bo'lishgan. Qadimgi rimliklar to'qimachilik buyumlarni yasab, savdo yo'llari orqali Hindistonda paxta, Misrdan zig'ir, Angliyadan jun, Xitoydan ipaklarni olib kelishdi. Tolalarni ipga aylantirish uchun shpindellar (qo'l tayog'i) va aylanuvchi g'ildiraklar (yigiruv g'ildiragi) spinnerlarni ixtiro qilishdi. Taxminan 2000 yil o'tgach Saksoniya (hozirgi Germaniya) spinnerlar ishini osonlashtirish uchun treadle qo'shdilar. XVIII asrda ixtiro va yangi mashinalar to'qimachilik ishlab chiqarish usulini o'zgartirdi, bu Britaniya sanoat inqilobi davriga to'g'ri keladi.²

Hindiston to'qimachilik tarixi, odatda G'arbda Indoneziyaning ikat atamasi bilan ma'lum bo'lgan qarshilik-bo'yash jarayoniga o'xshash. Bu yerda bir xil texnikaga ega bo'lsa-da, ular dizayn va material jihatdan katta farq qiladi. Hindiston to'qimachilik an'analari mintaqaviy o'zgarishi, balki ikat o'zidan foydalanishning xilma-xilligini aks ettiradi. Hindistonda ipak ikki ikat patalu mavjud bo'lgan eng qimmat sarilardan biri hisoblanadi. Kril Rosmaryning Hindiston ikat to'qimachiligi kitobida Londondagi Viktoriya va Albert muzeyi kolleksiyasi asoslanib, 10 000 ga yaqin Janubiy Osiyo to'qimachilik buyumlari o'z ichiga oladi. Hindistonda V-VII asrlardagi Dekkanning Ajantadagi devoriy rasmlaridan beri, ip yoki matoning ma'lum qismlarini bo'yoqdan himoya qilish uchun qarshilik yoki to'siqdan foydalanish bir to'qimachilikda bir nechta ranglardan foydalanishga imkon berishning usuli mashhur bo'lib, qadrlanadi. Hindistonda halqa va to'qilgan ikatlar, Gujaratdagi Patan shahrida keng murakkab shaklda, Orissa va andhra-Pradeshda oddiyroq dizaynda ishlab chiqariladigan qo'sh ikatlar tayyorlanadi. Kimyoviy bo'yoqlar paydo bo'lishidan avval va XIX asrning oxirida bo'yoqchilar tomonidan qabul qilinishidan avval indigo (Indigofera tinctoria) eng mashhur ko'k bo'yoq bo'lgan. Ko'p ishlatiladigan qizil bo'yoqlar yosh af yoki achu daraxtining (Morinda citrifolia) ildiz po'stlog'idan va manjit (Rubia cordifolia) poyasi va ildizlardan olingan. Mato to'qish an'analari bo'lmagan qabila xalqlarida "protoikat" tushunchasi mavjud bo'lib, bu asosan dekorativ rang bloklarni hosil qilish uchun to'qilmagan iplar yoki chekkalarni qarshilik ko'rsatish bilan bo'yashni o'z ichiga oladi. Hindistondagi bu tur bo'yashdan foydalanuvchilari shimoliy-sharqdagi nagalar hisoblanadi, Ular to'quv an'alariga ega emas, qo'shni hudud Manipurdan mato olib kelishadi, Shu sababdan ular ikat jarayonidan kelib chiqmagan rivojlanmagan, mustaqil ravishda shakllangan deb aytiladi.

Qadim zamonlardan odamlar tolalarda mato to'qib, ayniqsa qadimgi misrliklar o'zlarining rang-barang kiyimlari bilan, zig'ir to'qishda mohir bo'lishgan. Qadimgi rimliklar to'qimachilik buyumlarni yasab, savdo yo'llari orqali Hindistonda paxta, Misrdan zig'ir, Angliyadan jun, Xitoydan ipaklarni olib kelishdi. Tolalarni ipga aylantirish uchun shpindellar

¹ <https://asiaplustj.info/en/node/303709>

² Textiles. Neil Morris. Published by Amicus 2011

(qo'l tayog'i) va aylanuvchi g'ildiraklar (yigiruv g'ildiragi) spinnerlarni ixtiro qilishdi. Taxminan 2000 yil o'tgach Saksoniya (hozirgi Germaniya) spinnerlar ishini osonlashtirish uchun treadle qo'shdilar. XVIII asrda ixtiro va yangi mashinalar to'qimachilik ishlab chiqarish usulini o'zgartirdi, bu Britanita sanoat inqilobi davriga to'g'ri keladi.³

Hindiston to'qimachilik tarixi, odatda G'arbda Indoneziyaning ikat atamasi bilan ma'lum bo'lgan qarshilik-bo'yash jarayoniga o'xshash. Bu yerda bir xil texnikaga ega bo'lsa-da, ular dizayn va material jihatdan katta farq qiladi. Hindiston to'qimachilik an'alarining mintaqaviy o'zgarishi, balki ikat o'zidan foydalanishning xilma-xilligini aks ettiradi. Hindistonda ipak ikki ikat patalu mavjud bo'lgan eng qimmat sarilardan biri hisoblanadi. Kril Rosmaryning Hindiston ikat to'qimachiligi kitobida Londondagi Viktoriya va Albert muzeyi kolleksiyasi asoslanib, 10 000 ga yaqin Janubiy Osiyo to'qimachilik buyumlari o'z ichiga oladi. Hindistonda V-VII asrlardagi Dekkanning Ajantadagi devoriy rasmlaridan beri, ip yoki matoning ma'lum qismlarini bo'yoqdan himoya qilish uchun qarshilik yoki to'siqdan foydalanish bir to'qimachilikda bir nechta ranglardan foydalanishga imkon berishning usuli mashhur bo'lib, qadrlanadi. Hindistonda halqa va to'qilgan ikatlar, Gujaratdagi Patan shahrida keng murakkab shaklda, Orissa va andhra-Pradeshda oddiyroq dizaynda ishlab chiqariladigan qo'sh ikatlar tayyorlanadi. Kimyoviy bo'yoqlar paydo bo'lishidan avval va XIX asrning oxirida bo'yoqchilar tomonidan qabul qilinishidan avval indigo (*Indigofera tinctoria*) eng mashhur ko'k bo'yoq bo'lgan. Ko'p ishlatiladigan qizil bo'yoqlar yosh af yoki achu daraxtining (*Morinda citrifolia*) ildiz po'stlog'idan va manjit (*Rubia cordifolia*) poyasi va ildizlardan olingan. Mato to'qish an'analari bo'lmagan qabila xalqlarida “protoikat” tushunchasi mavjud bo'lib, bu asosan dekorativ rang bloklarni hosil qilish uchun to'qilmagan iplar yoki chekkalarni qarshilik ko'rsatish bilan bo'yashni o'z ichiga oladi. Hindistondagi bu tur bo'yashdan foydalanuvchilari shimoliy-sharqdagi nagalar hisoblanadi, Ular to'quv an'alariga ega emas, qo'shni hudud Manipurdan mato olib kelishadi, Shu sababdan ular ikat jarayonidan kelib chiqmagan rivojlanmagan, mustaqil ravishda shakllangan deb aytiladi.

1-rasm. Patola to'qiyotgan to'quvchi.

2-rasm. Patola Gujarat

Kasuri so'zi Yaponiyada an'anaviy qishloq kostyumida tanish bo'lgan yoqimli indigo-ko'k va oq paxta naqshlarini esga oladi. Garchi Kasuri XVII asrning oxiriga kelib mamlakatning ba'zi

³ Textiles. Neil Morris. Published by Amicus 2011

joylarida to'qilganga o'xshasa-da, u XVIII asrning ikkinchi yarmi yoki XIX asrning boshlariga qadar u yaxshi o'zlashtirilgan va mashhur bo'lgan. Kasuri bu Yaponiyada matoni belgilash uchun ishlatiladigan so'z bo'lib, unda to'qilgan yoki to'quv iplari to'qishdan oldin qisman qarshilik bilan bo'yalgan bo'lib, to'qilganda tayyor matoda oldindan belgilangan naqsh hosil qiladi. Ushbu tadqiqot Yaponiyada ipga chidamli bo'yalgan to'qimachilikning paydo bo'lishi va rivojlanishiga juda keng e'tibor berganligi sababli, keng tarqalgan indoneziyalik so'z ikat ipga chidamli texnikaning o'ziga va ayniqsa, ipga chidamli to'qimachilikka murojaat qilish uchun texnik atama sifatida ishlatiladi.

Kasuru sirpantirish, yuvish yoki xiralashtirishni anglatadi; kasvreru kalligrafik cho'tka zarbasining tumanli boshlanishi va oxirini tasvirlaydi; kasumeru yog'siz yoki yengil cho'tkalashni; va yana kasumi tumanni anglatadi. Boshqa ko'plab Yapon to'qimachilik so'zlari singari, bu atama tayyor matoning naqshini emas, balki uni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan texnik vositalarni anglatadi. Albatta, uning fonetik assotsiatsiyalari kasuri naqshining fon matosiga nozik soylanishini taklif qiladi.

XVII asrning ikkinchi qismi va XVIII asrning boshlarida asa kasuri shahar va qishloqlardagi badavlat savdogarlar orasida ham modaga aylandi. Ushbu to'qimachilikka bo'lgan talabning katta qismi kasurini shaharlarga sotish uchun qo'shimcha ish sifatida to'qigan fermer ayollari tomonidan qondirildi. O'n to'qqizinchi va yigirmanchi asrlarning boshlarida tobora murakkab va talabchan naqshlar rivojlanib, texnik yangiliklarning ko'payishi va kichik sanoat Kasuri fabrikalarining o'sishi kuzatildi. O'rta va keyinchalik XX asrda boshlab ushbu sanoat texnikasi va ustaxonalarining ko'pchiligida pasayish boshlandi, chunki zamonaviy fabrikalar to'qishdan oldin iplarga eng zamonaviy matolarni bo'yash texnikasini qo'llashga muvaffaq bo'lishdi. Ikkinchi Jahon urushi tugaganidan beri eski qo'l texnikasiga qiziqish boshlandi.

1-rasm. To'qimachilik muzeyi, E-gasuri. XIX asr, 1956y. Ikki ikat, orqa fon indigo.

2-rasm. Takimato Takaka tomonidan zaxiralash yo'li bilan to'qilgan, kasuri. Ipak.

3-rasm. Odatiy kasuri. Kiyimlik mato, ikki ikat. Paxta. Orqa fon indigo.

4-

Biz bilgan ikat matolari qadim o'tmishda buyuk ipak yo'li davrida Xitoyda kashf etilib, u orqali boshqa mamlakatlarga savdo sotiq yo'llari orqali butun dunyoga tarqalgan, hatto ipak qurti ham yetishtirilishi mumkin bo'lgan issiq subtropik hududlargacha yetib borgan va yetishtirish uchun qulay sharoit yaratilgan. Tayyor bo'lgan tolalarda asos texnika asosida davrlar osha mato

tayyorlanib, har bir mamlakat iqlim sharoiti, o`z urf odatlari, an`analari va marosimlariga mos holatda shakllangan va turli ko`rinishdagi dizayn bilan o`zaro farq qilib, bugungi kungacha har bir davlatni bir ko`rinishda farqlay olish mumkin bo`lgan darajada ajralib turadi. Ikat so`zi bilan tanilgan shoyi mato, turli davlatlarda turlicha nomlar bilan aytilgan bilan, asos yaratilish texnikasi, ranglarning tayyorlanishi usuli va olinadigan o`simlik tolasi bir xil, ammo mamlakatlararo turlicha nomlar bilan aytiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To`qimachilik muzey jurnali. 1978. Kasuri: Yapon to`qimachiligi. Mary Dusenbery, 41 bet.
2. Textiles. Neil Morris. Published by Amicus 2011
3. <https://asiaplustj.info/en/node/303709>